

HASHAROTLAR DUNYOSINING XILMA – XILLIGI, ENTOMOFAGLAR

Ibragimova Hurshidabonu Ravshanovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 2-umumta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556598>

Annotasiya: Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish maqsadida turli xil agrotexnik tadbirlardan tashqari zararkunandalardan himoya qilish uchun ham chora-tadbirlar ishlab chiqarilgan. Keyingi yillarda entomofoglarni xona sharoitida sun'iy ozuqa jihatida ko'paytirib, keyin daladagi zararkunandaga qarshi qo'yib yuborish usuli keng qo'llanilmoqda.

Tayanch iboralar: Agrotexnik tadbir, biologic kurash, kimyoviy kurash, trixogramma, xonqizi, gabrobrakon, oltinko'z

O'zbekiston qishloq xo'jaligini yanada jadal rivojlanishida o'simliklarni turli xil zararli organizmlardan atrof muhitga zarar etkazmagan holda himoyalash muhim o'rin egallaydi. Bu muammo o'simliklarning biologik himoya qilishni zararkunandalarining tabiiy kushandalarini chuqurroq o'rganishni taqozo qiladi.

Hashoratlar deganda ko'pincha zararkunanda hashoratlar tushuniladi. Aslida mutaxssislarning aniqlashicha hashoratlarning 99 % i foydali bo'lib, faqat 1 %gina zararkunanda holos. Zararkunanda hashoratlar hosildorlikni 25-30 %ga kamaytirish mumkin.

Shuning uchun qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish maqsadida turli xil agrotexnik tadbirlardan tashqari zararkunandalardan himoya qilish uchun ham chora-tadbirlar ishlab chiqarilgan. Keyingi yillarda entomofoglarni xona sharoitida sun'iy ozuqa jihatida ko'paytirib, keyin daladagi zararkunandaga qarshi qo'yib yuborish usuli keng qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarini biologik himoya qilishda keng qo'llanilayotgan entomofoglardan: to'r qanotlilar (Neuroptera) turkumi oltinko'zlar (Chrysopidae) oilasi vakillaridan oddiy oltinko'z (*Chrisopa carnea* Steph), tixogarmma (*Trichogramma*) avlodiga mansub hashoratlar, gabrobrakonlar kiradi. Ularning qulay tomoni shundan iboratki ularni yil davomida maxsus laboratoriya sharoitida ko'paytirish mumkin.

Trixogrammalar (Trichogrammatidae) oilasi

Oddiy trixogramma – Tr. evanescens Westw. Tanasi och kulrangdan tortib, qora ranggacha bo'lib, kattaligi 0,32 – 0,36 mm keladi. Ular O'rta Osiyoda keng tarqalgan. Juda ham ko'pxo'r. Dala sharoitida makkajuxori, qand lavlagi, go'za, nuxat kabi dala maydonlarida uchraydi. Tabiiy sharoitda ko'proq tunlamlar tuxumida taraqqiy etadi. Asosan tunlam kapalaklarining tuxumlarini zararlaydi.

Trixogramma ko'k qurt, karam qurti kapalaklari rivojlanishi bilan bir vaqtda rivojlanmaydi. Bu esa uning samaradorligini chegaralaydi. Trixogrammaning urgochisi yaxshi ucha olmaydi, qanotlari nozik bo'ladi, erkaklarining qanotlari yoq. Shu sababli u tabiatda tunlamalar tuxumlarining odatda 1-10% nigina zararlaydi. Bitta urg'ochi trixogramma hammasi bo'lib 40-80 ta tuxum qo'yadi va kapalakning 20-40 ta tuxumini zararlaydi. Trixogrammaning rivojlanishi va hayot faoliyati uchun temperatura $+17^{\circ}\text{S} - +30^{\circ}\text{C}$ va havoning nisbiy namligi 55-95% bo'lishi kerak. O'zbekistonning dala maydonlarida 14-15 marta bo'g'in berib urchiydi. Oddiy trixogramma 80 dan ortiq zararkunanda kapalak turlarining tuxumida parazitlik qilishi mumkin. Trixogrammaning urgochi zotlari ko'p (75-90%) bo'ladi. Oddiy trixogramma ko'pxo'r bo'lib, mahalliy sharoitda uchrovchi formalari shu sharoitda yashovchi xo'jayin hasharotlarga ham moslashishi mumkin. Zararkunanda kapalaklarga qarshi kurash maqsadida trixogramma maxsus biolaboratoriyalarda ko'paytiriladi va ular ekin maydonlariga bir mavsumda 2-3 marta tarqatiladi. Har gektar yerga 20000–50 000 urgochi trixogramma tarqatiladi, ular zararkunandaning 60-95 % ni yo'qotadi.

Oltin ko'z (Chrysopidae) – To'rqanotlilar (Neuroptera) turkumiga mansub bo'lgan hasharotlar hisoblanadi. Voyaga yetgan hasharot o'rtacha kattalikda bo'lib yumshoq, nozik, yashil, ko'zlari oltinsimon yaltiroq, muylablari ipsimon, ikkala juft qanotlari bir hilda taraqqiy etgan. Oltinko'z deyarli kunduzi uchmaydi, lekin kechqurunlari chiroq yorug'iga ko'plab uchib keladi. Lichinkalari cho'ziq, dugsimon, ust va yon tamonlari bo'rtmachalarida to'planishib o'rnashgan tuklar bor. Lichinkalari ayniksa juda och bo'ladi, ular har xil o'simlik shira bitlari, kapalaklarning yosh qurtchalari va o'rgimchakkanalarni kirib yeydi. Tuxum tuzulishi uzun va ingichka bandli bo'ladi. Tuxum bandi yopishib, tikka joylashadi.

Xonkizi (Cocinell septempunctata) qattiqqanotlilar turkumi mansub. Tanasi yumaloqlashgan va yelka qismi qavariq. Kattaligi 8 mimgacha. Tanasi to'k qizil rangli bo'lib, 7tadan qora nuqtalari bor. Qanotining osti va qorin qismi qora. Bosh qismi kichik bo'lib, ko'krak-qorin qismiga kuchli qo'shilib ketgan. Tanasida 4juft oyoqlari bo'lib, ohirgi 4chi jufti ko'rinmaydi, chunki juda kalta. Oyoqlarining bog'inlarida maxsus teshik poralari bo'lib, havf tug'lganda to'q sariq rangli ishqoriy gemolimfa suyukligi chiqaradi. Ular asosan, Evropa, Osiyo, Shimoliy Afrikada keng tarqalgan. O'rta Osiyo xonqizilari 2700m balandlikkacha bo'lgan tog' zonalarida toshlar ostida tuplanib qishlaydi. Bahorda uchib chiqib ekinzorlarga, bog'larga keladi. Oziq yetarli bo'lganda urg'ochilari shuncha serpusht bo'ladi va ular 200-400 tagacha tuxum qo'yadi. O'simlik tanasiga qo'yilgan tuxumlaridan juda serharakat lichinka chiqadi. To'q rangli qizil dog'lari

bo'lgan bu lichinkalar rivojlanish stadiyasi davomida 1000 ta shiralarni yeydi. Bir sutkada kunduzi 60-100 shira bitlari va 300 tagacha lichinkalarini yeb tugatadi. Voyaga yetgan formalar shiralar, oqqanotlar, o'rgimchakkana bilan oziqlanadi.

Gabrobrakon (*Habrobrocon hebetor* Say) - pardaqanotlilar turkumi, yaydoqchi brakonidlar oilasiga mansub hasharotdir. Yetuk hasharot och sarg'ich rangli 2-3mm, yozgi bo'g'in zotlari rangliroq, bahorgi va kuzgilari qoramtirroq. Mo'yablari yo'g'onroq, bosh va ko'krak uzunligidan kaltaroq. Ular tuxumlarini o'lja qurtlari tanasiga qo'yadi. Gabrobrakon tashqi parazit. U ko'sak qurtiga 2-16 tagacha tuxumini qo'yadi. Bir urg'ochi 10-100 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Lichinkasi oyoqsiz, jag'lari o'roqsimon.

Demak, entomofag hasharotlar doimo zararkunanda hasharotlarning miqdor zichligiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning soni qanchalik ko'p bo'lsa, zararkunandalarning soni ham shunchalik kamayib boradi. Har bir tuman va qishloqlarda biolaboratoriyalarda ish faoliyatini rivojlantirishimiz kerak. Ayrim chekka qishloqlarda biolaboratoriyalar mavjud emas yoki ishlamaydi. Hozirda ayrim biolaboratoriyalar xususiylashtirilgan. Tabiat barchamizning umumiy uyimizdir.

Foydali xashoratlarning tabiat va inson uchun ahamiyati beqiyos ekan, ularni muhofaza qilish har birimizning muqaddas burchimizdir.

References:

1. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
2. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
3. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.
4. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
5. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.

6. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
7. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
8. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.

20. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
21. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
22. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
23. Усмонов,М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
24. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
25. Усмонов,М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
26. Усмонов,М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
27. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
28. Усмонов,М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
29. Усмонов,М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.
30. Усмонов,М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
31. Усмонов,М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
32. Усмонов,М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
33. Усмонов,М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
34. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
35. Усмонов,М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.

36. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
37. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
38. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
39. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
40. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
41. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
42. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
43. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
44. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
45. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
46. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
47. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
48. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
49. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
50. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
51. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
52. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
53. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.

54. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
55. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
56. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
57. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
58. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, *BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI), BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*